

CESTY KE SPRAVEDLIVÉ TRANSFORMACI KRAJINY

bariéry, příležitosti, doporučení

STRATEGICKÝ DOKUMENT VYCHÁZEJÍCÍ ZE SPOLUPRÁCE NA WORKSHOPECH
S ÚČASTNÍKY V OBLASTECH SLOVÁCKA, VALAŠSKA A HORŇÁČKA

2023

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. - CzechGlobe

Název projektu:

Just-Scapes (Environmental justice analysis to advance rural landscape transformations in the face of climate change).

Identifikační kód projektu:

8F20015

Řešitel:

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.

Řešitelský tým:

Mgr. Barbora Nohlová

Mgr. Nikola Sagapová, PhD.

Mgr. Zuzana Harmáčková, PhD.

Doba řešení projektu:

12/2020–11/2023

Tento strategický dokument vznikl v rámci projektu Just-Scapes (Environmental justice analysis to advance rural landscape transformations in the face of climate change), který byl řešen v období 2020-2023, a financován v rámci JPI Climate: grantové výzvy Solstice.

2023

OBSAH

SHRNUTÍ	4
KLÍČOVÁ TÉMATA TRANSFORMACE KRAJINY	5
ÚVODNÍ INFORMACE	6
KONTEXT VÝZKUMU	7
PODMÍNKY SPRAVEDLIVÉ TRANSFORMACE: LIDÉ, ŽIVOT V KRAJINĚ A PŘÍRODA	8
VÝZKUMNÝ DESIGN A METODY TVORBY DAT	10
KLÍČOVÍ STAKEHOLDERI	12
KLÍČOVÁ TÉMATA	13
DOPORUČENÍ PODLE KLÍČOVÝCH TÉMAT	16
DOPORUČENÍ PODLE AKTÉRŮ, KTERÝM JSOU SMĚŘOVÁNA	30

SHRNUTÍ

Projekt Just Scapes byl oficiálně spuštěn v roce 2020. Jedná se o konzorcium tří zemí (Velká Británie, Francie a Česká republika), které výzkumně působí ve třech typech krajiny: skotské vysočině, francouzské venkovské krajině jihovýchodních Pyrenejí a české, kulturní krajině jižní a východní Moravy. Projekt se zaměřuje především na mechanismy a procesy spravedlivé transformace a odpoví na následující otázky, klíčové pro budoucnost: Jak jsou distribuovány dopady změny klimatu? Jak jsou rozděleny dopady a efekt politik v oblasti managementu krajiny a změny klimatu?

Výzkum byl založen na přístupu tzv. „laboratoří spravedlivé transformace“ (T-labs). Tento přístup je speciálně uzpůsobený k podpoře spolupráce při řešení složitých společenských problémů. Součástí výzkumu byly rovněž rozsáhlé pobyty v terénu a spolupráce s relevantními klíčovými aktéry. Také proběhly četné rozhovory a workshopy.

KLÍČOVÁ TÉMATA TRANSFORMACE KRAJINY

Aktivní občanství: Zapojovat se do dění (v obci, v okolí, ve firmě); mít motivaci nebo odhodlání něco udělat jinak (lépe)

Dodržování slibů, respektování dohod

Dodržování zákonů a pravidel a respektování legislativy

Férovost

Hledání shody, respektování všech zapojených stran, hledání kompromisu

Komunikace s orientací na smysl a záměr opatření a změn

Morálnost jednání

Odpovědnost za svěřené zdroje (půda, les, voda, obecní pozemky, revír)

Ohleduplnost jednoho vůči druhému, a ke krajině

Ochota pomoci

Respekt k přírodě, přírodním zdrojům, lidem

Sdružování se, obnovení spolků, společná organizace obnovy venkova

Slušnost a slušná domluva

Spolupráce na zachování a zlepšení podmínek života, obhajobě společných a veřejných zájmů

Stanovení a prosazování společných cílů, budování společenství

Šetrnost

Vstřícnost, nedělání naschválů

Zájem o okolí, nové možnosti, změny, inovace

Zájem o **vzdělávání se**

Zodpovědnost za budoucnost planety a nás všech

ÚVODNÍ INFORMACE

Tento text vznikl na základě dlouhodobé výzkumné spolupráce s klíčovými aktéry spravujícími krajinu v pěti vinařských a zemědělských oblastech jižní a východní Moravy. Výzkum se zaměřil na **mechanismy spravedlivé transformace**. Pokud stávající stav krajiny vede k její zranitelnosti vůči dopadům klimatické změny, je nutné si položit otázku, **jaké změny je potřebné provést, aby se zvýšila její odolnost. A přesně to se prostřednictvím projektu podařilo definovat.**

Zemědělskou krajinu můžeme chápat jako prostor, ve kterém se prolíná vliv zemědělského hospodaření, státní správy, legislativy a života místní společnosti.

Krajina jižní a východní Moravy má rozsáhlou vinařskou a zemědělskou historii. Kvalita místní půdy a její schopnost zadržet vodu je ale dnes negativně poznamenána intenzivními zemědělskými praktikami. Ráz krajiny, definovaný **rozlehlými lány polí, dále oslabuje schopnost krajiny čelit dopadům klimatické změny. Změna tedy musí nastat v přístupu k ní.**

Pokud si totiž chceme představit krajinu, která by měla být v budoucnosti odolná vůči dopadům klimatické změny, a měla by v tomto ohledu projít transformací směrem k udržitelnosti, je nezbytné zohlednit pohled místních lidí, kteří jsou s ní neodmyslitelně spjatí, obhospodařují a spravují ji. Bez nich se nelze obejít.

Spravedlivou transformací chápeme situaci, kdy v krajině dojde k žádoucím změnám směrem k jejímu ozdravení. Je nutné, aby tyto změny vycházely **z perspektivy těch, kteří v krajině žijí**: místních samospráv, hospodářů a obyvatel. Potom budou ve výsledku přínosem jak pro lidskou společnost, tak pro další živé bytosti v krajině.

Abychom získali klíčové podněty a odpovědi na zmíněné otázky, strávili jsme téměř tři roky s klíčovými aktéry spravujícími krajinu. Pojmenovávali jsme společně bariéry a příležitosti v rámci potřebných změn, zaznamenávali jejich perspektivu a navrhovali řešení. **Smyslem tohoto dokumentu** je poskytnout relevantním tvůrcům politik sadu doporučení, které vycházejí z dlouhodobého pobytu v místním terénu, z rozhovorů a workshopů, během kterých jsme aktérům položili jednoduchou otázku: **Co by bylo potřeba udělat, aby bylo možné dosáhnout požadovaných změn?**

KONTEXT VÝZKUMU

Projekt Just Scapes a spravedlivá transformace v praxi: zvýšení odolnosti krajiny vůči dopadům klimatické změny a zapojení místních komunit do transformačních procesů napříč třemi evropskými případovými studii.

Spravedlivá transformace v kontextu české případové studie

Každá ze tří případových studií je neodmyslitelně spjata se systémovou a legislativní rovinou správy krajiny. **V českém kontextu** je ráz zemědělské krajiny poznamenán **pozemkovou reformou** (znárodněním soukromé půdy) z roku 1947 a **následným intenzivním systémem hospodaření** na zemědělské půdě. Tyto historické souvislosti způsobily významné problémy ve vztahu k vlastnictví půdy i ke ztrátě vazby k ní. A negativní vliv mají bohužel i nadále. **Nyní komplikují snahy o přechod na udržitelné hospodářské praktiky a implementaci adaptačních opatření.**

Systémová úroveň české případové studie je dále definována **legislativními bariérami v oblasti hospodaření s půdou a způsobem přidělování zemědělských dotací.** Stát byl oslovenými klíčovými účastníky často **vnímán jako jedna z bariér** při podnikání drobných zemědělců. Svými legislativními a ekonomickými kroky pokračuje totiž z jejich pohledu v socialistické tradici vytěžení maximálního zisku z půdy, místo vytváření podpory rozmanité krajiny s bohatou biodiverzitou.

Současné nastavení českého zemědělství je často vnímáno jako podporující produkci degradované krajiny, kde je vše podřízeno zisku a půda je vytěžována na hranici možností. Kromě toho byl tento systém dotací popisován jako zvýhodňující velké zemědělské hráče. Při našem výzkumu jsme se proto **zaměřili nejen na výzkum vztahu mezi ochotou lidí akceptovat a implementovat transformativní změny v krajině, která je obklopuje, ale také na to, jak vnímají legislativní a fyzický kontext těchto změn.** Primárně jsme se zaměřili na změny, které souvisejí s adaptací na klimatickou změnu.

Společně s účastníky jsme pojmenovali překážky, které brání osvojit si udržitelnější strategie v rámci správy krajiny. Zajímal nás především postoj zemědělců a vlastníků půdy vůči udržitelné zemědělské činnosti (technologie, strategie atd.) a její dlouhodobá funkčnost.

A také jsme se **zaměřili na motivaci a kontext**, na jehož základě si zemědělci, vlastníci půdy a zástupci místních samospráv osvojují specifické způsoby nakládání s půdou. **Pozornost jsme rovněž věnovali jejich vnímání spravedlivých a přijatelných forem budoucích udržitelných strategií v rámci agrobiznysu, především v oblasti zemědělských a rozvojových politik a dotací.**

PODMÍNKY SPRAVEDLIVÉ TRANSFORMACE: LIDÉ, ŽIVOT V KRAJINĚ A PŘÍRODA

Následující stránky tohoto dokumentu jsme věnovali **konkrétním doporučením zaměřeným na odstranění bariér vůči spravedlivé transformaci krajiny**. Než k nim však přistoupíme, rádi bychom věnovali krátkou pozornost **hlubším podmínkám spravedlivé transformace**. Společně s participanty jsme se rozhodli **prozkoumat sociální a narativní podstatu změn, které kulturní krajina, a s ní neodmyslitelně spjaté komunity, potřebují ke svému budoucímu přežití**. Pokusili jsme se definovat, co leží u kořenů těchto změn v rovině myšlenek, emocí, příběhů a motivací, které utvářejí způsob, jakým lidé o transformaci krajiny přemýšlejí, a jak k ní přistupují. **Podařilo se nám definovat několik okruhů, které naši participanti považovali pro spravedlivou transformaci krajiny za stěžejní.**

Na úrovni jednotlivce byli pro participanty důležité pokora a zájem o kontext tzv. „zdravé krajiny“.

Základním stavebním kamenem úvah o transformačních procesech bylo pro participanty **vědomí zodpovědnosti za vlastní život**. V momentě uznání odpovědnosti za svá životní rozhodnutí totiž dochází rovněž k převzetí zodpovědnosti za vnější, fyzický a sociální svět, jehož jsme součástí. Nejbližší rovina tohoto světa je pak právě krajina, ve které se manifestuje existence jednotlivců a komunit. Tato „krajina domova“, a zejména pak její zranitelný stav, byly vnímány jako zrcadlo životního stylu orientovaného na zisk a komodifikaci živého prostředí. Takový přístup zároveň předpokládá odtrženost od reálného stavu krajiny, ztrátu vazby k ní a určitou neznalost (nebo nezájem) ve vztahu ke kontextu jejího stavu. **Aby bylo možné dosáhnout spravedlivé transformace**, je v tomto ohledu nutné ke krajině **přistoupit z hlediska zodpovědného přístupu, vycházejícího z respektu k jejím reálným potřebám**. To v narativech našich participantů neznamenovalo vzdát se veškerého komfortu a odepřít prostor potřebám lidských komunit, které do kulturní krajiny neoddiskutovatelně patří. **Spíše se jednalo o nastolení rovnováhy mezi potřebou pohodlného způsobu života a respektu a porozumění vůči realitě života ve venkovské krajině**. Tento posun v uvažování pak definoval i úvahy o životním stylu. Jak ho změnit a orientovat víc na potřeby krajiny, jako takové, než na individuální potřeby jednotlivců?

Na úrovni komunit byla pro participanty podstatná zodpovědnost přesahující individuální rovinu jednotlivců, operující s více společenským přemýšlením o kolektivním převzetí zodpovědnosti za stav krajiny, a za její budoucí směřování.

Komunity představují **mocné sociální struktury** přesahující úroveň jednotlivců svou schopností rozhodovat a **dosahovat změn na základě společného konsensu a vzájemného sdílení**. V subjektivním vnímání participantů byla kolektivní moc komunit spojována s významným transformačním potenciálem. **Jeho sílu spatřovali v možné spolupráci jednotlivých aktérů, a společné tvorbě zdravé fyzické a sociální krajiny**. Často skloňovaným heslem byl například **proces budování potravinové bezpečnosti**. Jednotlivé části výrobních, dodavatelských a spotřebních řetězců spolupracují na společném vytváření zodpovědné lokální nabídky a poptávky, a tím zajišťují bezpečnost budoucího

stavu krajiny i současných a budoucích generací. Stejnou roli představuje idea takzvaného „**aktivního občanství**“. Tedy **odpovědnost člověka nejen za svoji individuální existenci v rámci komunity a krajiny, ale rovněž za jednání, které může komunitu a krajinu poškodit**. Aktivní občanství navíc pokrývá i rovinu práce s informacemi a zájmu o kontext procesů, které se v bezprostředním prostředí, které komunity obývají, odehrávají. Jeho aktivní rovina zároveň představuje myšlenku podílení se na těchto procesech, a jejich spolu-konstruování a spolu-směřování. Konečně, **venkovské komunity byly vnímány jako správci tradic a starého pouta ke krajině a jejím procesům**. Aby bylo možné dosáhnout spravedlivé transformace, tedy takové, která bude vědomá a uvědomělá vůči lokálním krajinným a sociálním procesům, je třeba transformativní procesy zakotvit právě ve vazbě na hlubokou znalost krajiny a jejích potřeb, vycházejících z tradic a pouta vůči domovu.

Celospolečenská úroveň podmínek transformačních procesů spojuje rovinu individuálních a komunitních zájmů, které přesahují geografický prostor lokálních krajin.

Jednu z podmínek, přesahující individuální a komunitní úroveň transformačních procesů v krajině, představovala v narativech participantů **společenská zodpovědnost za sdílenou krajinu a všeobecný přístup k ní**. Na této úrovni je představa „**aktivního občana**“ rozšířena na „**aktivního obyvatele**,“ a je založena na předpokladu, že lokální krajiny se slévají v mozaiku sdíleného světa, a je tedy nutné přistupovat ke každé z lokálních krajin zodpovědně a citlivě tak, aby byla patřičně opečována a spravována. Proto představuje spravedlivá transformace krajiny, založená na společenské zodpovědnosti, proces vědomé správy krajiny v duchu myšlenky úzké propojenosti všech lokálních procesů a jejich provázanosti s dalšími geografickými a sociálními prostory. A jaké jsou základní stavební kameny takového přístupu? Ohleduplnost vůči potřebám krajiny a komunit v nich žijících, společně se znalostí lokálního kontextu a motivací přispět k pozitivní změně v rámci sociálních a geograficky definovaných světů.

Poslední úroveň, které jsme společně s participanty věnovali pozornost, je rovina podmínek spravedlivé transformace na úrovni zákonodárců a tvůrců politik.

Další oblast s potřebou transformace představovala **legislativa**. Alfou a omegou je přitom především otevřenost zákonodárců vůči změnám systému založených na hlasech a podnětech hospodářů a správců krajiny a běžných lidí. Z této otevřenosti pak vychází i vůle naslouchat a flexibilně reagovat. **Předpokladem pro pozitivní vývoj je také partnerský přístup státu a transformace jeho role směrem k participaci na formulaci opatření a zákonů společně se všemi zainteresovanými stranami.**

Spravedlivá transformace spočívá především v otevřenosti všech zainteresovaných aktérů ke změnám zaběhnutých myšlenkových rámců: v tom spočívala obrovská nejistota a obava ze strany všech participantů. Vedle spravedlivé transformace pro ně byla podstatná také stabilita a zachování toho, co vnímali jako funkční a bezpečné ve vztahu ke svému známému sociálnímu a fyzickému prostoru. Plnohodnotnou podmínkou spravedlivé transformace je proto také respekt k potřebám a tempu jednotlivců a komunit. To oni totiž nakonec ponесou na svých bedrech jakékoliv transformační procesy a výsledky takových změn.

VÝZKUMNÝ DESIGN A METODY TVORBY DAT

Výzkum byl založen na transdisciplinárním přístupu tzv. „laboratoří spravedlivé transformace“ (T-labs), který je speciálně uzpůsobený k podpoře spolupráce různorodých skupin aktérů při řešení složitých společenských problémů.

V rámci projektu proběhly čtyři desítky polostrukturovaných rozhovorů s klíčovými stakeholdery (včetně tvůrců politik) a deset participativních workshopů, kterých se dohromady zúčastnilo přes osmdesát lidí.

KLÍČOVÍ STAKEHOLDERI (ÚČASTNÍCI)

Abychom pochopili souvislosti zemědělských politik a jejich propojení s konkrétním využíváním zemědělské krajiny, pracovali jsme s těmito typy společenských aktérů:

KLÍČOVÁ TÉMATA

Následující sekce textu představuje klíčová témata, která vyplynula z polostrukturovaných a neformálních rozhovorů, expertních konzultací a participativních workshopů, které jsme společně s klíčovými stakeholdery v posledních třech letech uspořádali. Jedná se o zaštiťující témata řady bariér, které aktéři vnímali jako stěžejní pro transformaci krajiny.

Vzájemnou propojenost témat zobrazuje schéma na straně 9. Jako nejproblematičtější vnímali klíčoví aktéři, zapojení do výzkumu, nevhodné nastavení legislativy a byrokratického systému především ve vztahu k nepřehlednosti politik, častým změnám a problematickým jednáním s úředníky (zejména ve vztahu k LPIS). **Primárním motivem, který výše zmíněné body spojoval, byla ztráta důvěry v systém a skepse vůči stávajícímu nastavení politik.**

Další významná skupina témat se týkala **vlastnictví pozemků**. Tato témata, a s nimi spojené adresované bariéry, se týkala problematiky pronájmů a managementu krajiny, a souvisejících politik, které správu krajiny (zne)možňují. Do této skupiny témat spadaly i bariéry reflektující různé zemědělské a hospodářské praktiky a jejich (ne)udržitelnost.

Poslední velkou skupinu témat tvořila ta, která souvisela s výsadbou zelených prvků v krajině, zvyšováním krajinné prostupnosti a dalšími fyzickými, transformačními, krajinnými prvky, cílícími na zvýšení rezistentnosti krajiny vůči dopadům klimatické změny.

Následující stránky představují **nejdůležitější témata** (nejčastěji adresovaná všemi skupinami klíčových stakeholderů). **Především ale prezentují doporučení**, která tito aktéři pro jednotlivá témata navrhli a sestavili, společně s návazností na příslušné instituce státní správy. Těm jsou totiž primárně adresována.

DOPORUČENÍ PODLE KLÍČOVÝCH TÉMAT

LEGISLATIVA

Heslo „legislativa“ adresuje v našem výzkumu soubor všech vyhlášek, zákonů, regulací a směrnic souvisejících s managementem půdy a krajiny. Především jsme se však společně s klíčovými stakeholdery zaměřili na to, co ve vztahu k legislativním procesům a legislativním nástrojům vnímají jako překážky ve vztahu k managementu krajiny. Co brzdí nebo znemožňuje transformaci směrem k větší rezistentnosti a udržitelnosti. Nejvýraznějšími tématy v rámci legislativního okruhu byly pro zapojené aktéry především nepřehlednost některých zákonů, každoroční změny pravidel, a zejména komplexnost a složitost některých, pro hospodáře klíčových, legislativních úkonů. Digitalizace legislativních procesů byla zmiňována jako problém primárně ve vztahu ke starším občanům, pro které neexistuje adekvátní informačně-podpůrný systém.

LEGISLATIVA: BYROKRACIE

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA

Komplexní pozemková úprava je klíčovým nástrojem pro změnu v krajině. Během jejího provádění se mohou střetávat různé zájmy a motivace různých lidí a skupin. Je to logické. Pozemková úprava však může usnadnit změny směrem k trvale udržitelnějším způsobům hospodaření s půdou. Tím, že pomáhá vyjasnit vlastnické vztahy. Tím, že umožňuje lidem větší kontrolu nad děním s jejich pozemky. Tato úprava umožňuje větší kontrolu nad tím, co se děje s jejich pozemky nejen soukromým osobám, ale také obcím. Jde o zemědělské praktiky, stavby nebo přírůstek se změnám v krajině. Nedokončené pozemkové úpravy brání transformaci krajiny a znesnadňovat provádění opatření pro udržitelné hospodaření.

DOTACE

VLASTNICTVÍ A PRONÁJEM POZEMKŮ

ZEMĚDĚLSKÉ PRAKTIKY

Téma zemědělských praktik sdružuje specifické slabiny spojené s intenzivním hospodařením na pozemcích v krajině, a specifické způsoby jejich správy. Ty totiž snižují rezistenci krajiny vůči dopadům klimatické změny a zanechávají ji poškozenou a zranitelnou. Zároveň se díky intenzivnímu hospodaření, volbě monokulturních plodin a celkovému přístupu ke správě krajiny, který upřednostňuje zisk před jejím zdravím, postupně snižuje kvalita půdy. V konečném důsledku takový přístup existenčně ohrožuje místní komunity.

ZELENÉ PRVKY V KRAJINĚ

POTRAVINOVÁ SOBĚSTAČNOST

Potravinová soběstačnost představovala pro aktéry klíčový aspekt budoucího přežití. Bez lokálních potravin a bez podpory místních dodavatelských řetězců nebude možné pro místní zemědělské komunity nadále v krajině existovat.

VZDĚLÁNÍ A OSVĚTA I

Účastníci vnímali jako důležité vzdělávat veřejnost směrem k lepšímu pochopení vztahů v krajině, jejich náležitosti a potřeb. V širším hledisku se jednalo o informační osvětu spojenou především s působností a dosahem veřejnoprávních (a jiných) médií. V užším hledisku se jednalo o sféru působnosti škol, ve kterých participantů vnímali vysoký vzdělávací potenciál. Podobnou roli jako školy v perspektivě klíčových aktérů hrála i obec a komunita, jejíž nejlepší nástroje představoval rozhlas a obecní zpravodaj. Osvěta byla díky svému širokému dosahu a informačním možnostem vnímána jako mocný (avšak často nedostatečně vytěžený) nástroj krajině transformace.

VZDĚLÁNÍ A OSVĚTA II

DALŠÍ

**DOPORUČENÍ
PODLE AKTÉRŮ,
KTERÝM JSOU
SMĚŘOVÁNA**

- Implementujte stejná pravidla pro zemědělskou a hospodářskou činnost a management krajiny napříč státy.
- Podpořte zodpovědnost lidí za pozemky a krajinu.

- Přenastavte legislativu tak, aby přestala být pro zemědělce překážkou (ucelení některých vyhlášek, aby se vyhlášky každoročně neměnily).
- Ustalte zákony a zrušte ty, které nejsou potřeba; počítejte v nich se situacemi, kdy zemědělec něco nechtěně pokazí, a vyjděte mu vstříc.
- Zpřehledněte legislativu; odstraňte nebo alespoň zmírněte administrativní zátěže pro zemědělce.
- Zvyšte společenskou zodpovědnost firem.
- Zaveďte minimální výkupní ceny potravin a produktů.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- Podpořte vyškolení úředníků směrem k lepší obeznamení se zemědělskými vyhláškami a zejména jejich pravidelnými změnami.
- Zpřehledněte legislativu; odstraňte nebo alespoň zmírněte administrativní zátěže pro zemědělce. Ustalte zákony a zrušte ty, které nejsou potřeba; počítejte v nich se situacemi, kdy zemědělec něco nechtěně pokazí, a vyjděte mu vstříc.
- Přenastavte legislativu tak, aby přestala být pro zemědělce překážkou (ucelení některých vyhlášek, aby se vyhlášky každoročně neměnily).
- Podpořte vyškolení úředníků tak, aby se orientovali v nejnovějších vyhláškách a úpravách zákonů.
- Vytvořte odbor půdní tvorby, který bude disponovat vyškolenými experty.
- Zaveďte pozici poradce zemědělce na příslušných úradech.
- Zpřehledněte legislativu; odstraňte nebo alespoň zmírněte administrativní zátěž pro zemědělce.
- Ustalte zákony a zrušte ty, které nejsou potřeba; počítejte v nich se situacemi, kdy zemědělec něco nechtěně pokazí, a vyjděte mu vstříc.
- Přenastavte legislativu tak, aby přestala být pro zemědělce překážkou (ucelení některých vyhlášek tak, aby se vyhlášky každoročně neměnily).
- Spusťte informační kampaň (dát o zemědělci a jeho produktech vědět). Zajistěte vyšší podporu produktů místních zemědělců (podpora dodavatelských řetězců) směrem ke kapacitám „co prodávat“ (podpora pěstování), a kde a kým (nabídka prostor pro konání trhů a odběratelů). Zajistěte vyšší dotační a systémovou (legislativní a byrokratickou) podporu místních dodavatelských řetězců.
- Poskytněte finanční podpory obci při revitalizaci krajiny; zároveň udělte obcím povinnost zajistit péči o krajinu.
- Zaveďte obecního poradce pro management pozemků.
- Předejte více kompetencí zemědělcům: znají svoji půdu nejlépe, neměla by za ně rozhodovat třetí strana.
- Podpořte zodpovědnost lidí za pozemky a krajinu.
- Vytvořte osvětové a informační semináře pro vlastníky pozemků.
- Při poskytování dotací berte v úvahu potřeby různých typů farem podle velikosti a zaměření (např. zeleninová farma, mléčná farma apod.).
- Přenastavte dotační tituly tak, aby podporovaly tvorbu zdravé krajiny namísto pěstování plodin primárně za účelem zisku.
- Velké podniky kontrolujte a regulujte jejich aktivity prostřednictvím dotací.
- Zvyšte dotační (a lidsko-kapacitní) podporu státu obcím ve vztahu k udržitelným a osvětovým opatřením.
- Vytvořte rozpočet na základě komunikace a participace s těmi, na které je cílené.
- Odstraňte bariéry spojené s dotacemi: zpřehledněte je, sjednoťte, alokujte na smysluplné a zodpovědné činnosti, udělejte je flexibilní podle skutečné potřeby zemědělce a stavu krajiny.
- Velké podniky kontrolujte a regulujte jejich aktivity prostřednictvím dotací.
- Přenastavte dotační tituly tak, aby podporovaly tvorbu zdravé krajiny namísto pěstování plodin primárně za účelem zisku.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- Při poskytování dotací berete v úvahu potřeby různých typů farem podle velikosti a zaměření (např. zeleninová farma).
- Zvyšte dotační (a lidsko-kapacitní) podporu státu obcím ve vztahu k udržitelným a osvětovým opatřením.
- Vytvořte rozpočet na základě komunikace a participace s těmi, na které jsou cílené.
- Odstraňte bariéry spojené s dotacemi: zpřehledněte je, sjednoťte, alokujte na smysluplné a zodpovědné činnosti, udělejte je flexibilní podle skutečné potřeby zemědělce a stavu krajiny.
- Zapojte do legislativy zkušenosti hospodářů, zástupců samospráv a místních obyvatel vycházejících z žité reality.
- Zaveďte pozici poradce zemědělce na příslušných úřadech.
- Podpořte vyškolení úředníků směrem k lepší obeznámenosti se zemědělskými vyhláškami a zejména jejich pravidelnými změnami.
- Vytvořte odbor půdní tvorby, který bude disponovat vyškolenými experty.
- Zlepšete a podpořte komunikaci mezi úřady.
- Podpořte zájem vlastníků pozemků o způsob hospodaření na pozemku (zvýšení společenské zodpovědnosti).
- Poskytněte finanční podporu obci při revitalizaci krajiny a udělte obcím povinnost zajistit péči o krajinu.

- Zvyšte dotační (a lidsko-kapacitní) podporu státu obcím ve vztahu k udržitelným a osvětovým opatřením.
- Vytvořte rozpočet na základě komunikace a participace s těmi, na které jsou cílené.
- Odstraňte bariéry spojené s dotacemi: zpřehledněte je, sjednoťte, alokujte na smysluplné a zodpovědné činnosti, udělejte je flexibilní podle skutečné potřeby zemědělce a stavu krajiny.
- Přenastavte legislativu tak, aby přestala být pro zemědělce překážkou (ucelení některých vyhlášek tak, aby se vyhlášky každoročně neměnily).
- Zapojte do legislativy zkušenosti hospodářů, zástupců samospráv a místních obyvatel vycházejících z žité reality.
- Zaveďte pozici poradce zemědělce na příslušných úřadech.
- Zlepšete a podpořte komunikaci mezi úřady.
- Při udílení dotací silněji zohledňujte veřejnou prospěšnost.
- Udělte obcím povinnost, aby pečovaly o krajinu: na základě jejich činnosti alokujte dotace.
- Odstraňte bariéry spojené s dotacemi: zpřehledněte je, sjednoťte, alokujte na smysluplné a zodpovědné činnosti, udělejte je flexibilní podle skutečné potřeby zemědělce a stavu krajiny. Vytvořte rozpočet na základě komunikace a participace s těmi, na které jsou cílené.
- Zvyšte dotační (a lidsko-kapacitní) podporu státu obcím ve vztahu k udržitelným a osvětovým opatřením.
- Při udílení dotací silněji zohledňujte veřejnou prospěšnost.
- Udělte obcím povinnost, aby pečovaly o krajinu: na základě jejich činnosti alokujte dotace.
- Předejte více kompetencí zemědělcům: znají svoji půdu nejlépe, neměla by za ně rozhodovat třetí strana.
- Zaveďte obecního poradce pro management pozemků.
- Podpořte bloky půdy o rozloze max 10 Ha.
- Poskytněte finanční podporu obci při revitalizaci krajiny; zároveň udělte obcím povinnost zajistit péči o krajinu.
- Zajistěte vyšší dotační a systémovou (legislativní a byrokratická) podporu místních dodavatelských řetězců.
- Zajistěte vyšší podporu produktů místních zemědělců (podpora dodavatelských řetězců) směrem ke kapacitám „co prodávat“ (podpora pěstování), a kde a kým (nabídka prostor pro konání trhů a odběratelů).
- Spusťte informační kampaň (dát o zemědělci a jeho produktech vědět).
- Přenastavte legislativu tak, aby přestala být pro zemědělce překážkou (ucelení některých vyhlášek, aby se vyhlášky každoročně neměnily).

- Podpořte vyškolení úředníků tak, aby se orientovali v nejnovějších vyhláškách a úpravách zákonů.
- Vytvořte odbor půdní tvorby, který bude disponovat vyškolenými experty.
- Zaveďte pozici poradce zemědělce na příslušných úřadech.
- Zpřehledněte legislativu; odstraňte nebo alespoň zmírněte administrativní zátěž pro zemědělce.
- Ustalte zákony a zrušte ty, které nejsou potřeba; počítejte v nich se situacemi, kdy zemědělec něco nechtěně pokazí, a vyjděte mu vstříc.
- Přenastavte legislativu tak, aby přestala být pro zemědělce překážkou (ucelení některých vyhlášek tak, aby se vyhlášky každoročně neměnily).
- Spuštěte informační kampaň (dát o zemědělci a jeho produktech vědět).
- Zajistěte vyšší podporu produktů místních zemědělců (podpora dodavatelských řetězců směrem ke kapacitám „co prodávat“ (podpora pěstování), a „kde a kým“ (nabídka prostor pro konání trhů a odběratelů).
- Zajistěte vyšší dotační a systémovou (legislativní a byrokratickou) podporu místních dodavatelských řetězců.
- Poskytněte finanční podporu obci při revitalizaci krajiny; zároveň udělte obcím povinnost zajistit péči o krajinu.
- Zaveďte obecního poradce pro management pozemků.
- Předějte více kompetencí zemědělcům: znají svoji půdu nejlépe, neměla by za ně rozhodovat třetí strana.
- Podpořte zodpovědnost lidí za pozemky a krajinu.
- Vytvořte osvětové a informační semináře pro vlastníky pozemků.
- Při poskytování dotací vezměte v úvahu potřeby různých typů farem podle velikosti a zaměření (např. zeleninová farma).
- Přenastavte dotační tituly tak, aby podporovaly tvorbu zdravé krajiny namísto pěstování plodin primárně za účelem zisku.
- Velké podniky kontrolujte a regulujte jejich aktivity prostřednictvím dotací.
- Zvyšte dotační (a lidsko-kapacitní) podporu státu obcím ve vztahu k udržitelným a osvětovým opatřením.
- Vytvořte rozpočet na základě komunikace a participace s těmi, na které je cílený.
- Odstraňte bariéry spojené s dotacemi: zpřehledněte je, sjednot'te, alokujte na smysluplné a zodpovědné činnosti, udělte je flexibilní podle skutečné potřeby zemědělce a stavu krajiny.
- Velké podniky kontrolujte a regulujte jejich aktivity prostřednictvím dotací.
- Přenastavte dotační tituly tak, aby podporovaly tvorbu zdravé krajiny namísto pěstování plodin primárně za účelem zisku.
- Při poskytování dotací berte v úvahu potřeby různých typů farem podle velikosti a zaměření (např. zeleninová farma, mléčná farma apod.).
- Zvyšte dotační (a lidsko-kapacitní) podporu státu obcím ve vztahu k udržitelným a osvětovým opatřením.
- Vytvořte rozpočet na základě komunikace a participace s těmi, na které je cílený.
- Odstraňte bariéry spojené s dotacemi: zpřehledněte je, sjednot'te, alokujte na smysluplné a zodpovědné činnosti, udělte je flexibilní podle skutečné potřeby zemědělce a stavu krajiny. Zapojte do legislativy zkušenosti hospodářů, zástupců samospráv a místních obyvatel vycházejících z žité reality.
- Zaveďte pozici poradce zemědělce na příslušných úřadech.
- Podpořte vyškolení úředníků směrem k lepší obeznamení se zemědělskými vyhláškami a zejména jejich pravidelnými změnami.
- Vytvořte odbor půdní tvorby, který bude disponovat vyškolenými experty. Zlepšete a podpořte komunikaci mezi úřady.
- Podpořte zájem vlastníků pozemků o způsob hospodaření na pozemku (zvýšení společenské zodpovědnosti).
- Poskytněte finanční podporu obci při revitalizaci krajiny a udělte obcím povinnost zajistit péči o krajinu.

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ

- Odstraňte systémové bariéry tak, aby bylo možné veřejnost lépe vzdělávat a školit.
- Zvyšte prostřednictvím osvěty a informačních kampaní prestiž zemědělství.
- Více praxe do škol, aby se už od raného věku pěstoval vztah k přírodě.
- Upravte definici školních osnov a systém vzdělávání pedagogů tak, aby lépe podpořily pedagogy k předávání vztahu ke krajině dětem.
- Podpořte vznik a existenci více škol zaměřených na řemesla.
- Podpořte školní výuku pracovních činností a práce na pozemcích ve škole tak, aby byla jasná jejich smysluplnost.
- Podpořte školy tak, aby vytvářely programy pro děti zaměřené na péči o zeleň a krajinu a pěstování vztahu k ní.

STÁTNÍ SPRÁVA NAPŘÍČ SEKTORY

- Zvyšte a podpořte přístupnost a spolupráci úředníků směrem k zemědělcům.
- Vytvořte bezbariérový úřad ve smyslu odstranění digitálních bariér zejména pro starší občany.
- Přeneste zdravou zodpovědnost na úředníky, kteří se ji často bojí nést, a tak nedělají žádná rozhodnutí.
- Udělejte z úředníků experty a rádce; zvyšte jejich zodpovědnost; pokud nejsou kompetentní, nahraďte je; snižte zároveň legislativní zátěž, která je kladena ve výsledku i na ně.
- Dovzdělejte úředníky ve vztahu k nejnovějším vyhláškám a nařízením: zajistěte, aby dokázali flexibilně reagovat na změny a úpravy legislativy.
- Poskytněte finanční podporu obci při revitalizaci krajiny a udělte obcím povinnost zajistit péči o krajinu.

www.czechglobe.cz

2023